

Original paper

THE CONCEPT OF POETRY AND THE FIGURE OF THE POET IN THE WORK OF ERKIN VOHIDOV

Abdurakhmonova Mukhtasarkhon Abdujabbor qizi, master's student of BuxDPI

Annotation

Introduction: Erkin Vahidov is one of the most prominent representatives of modern Uzbek literature, whose reflections on poetry combine artistic practice with theoretical insight. his views reveal the essence of poetry as both a creative act and a cultural phenomenon.

Purpose: to analyze Erkin Vahidov's literary and theoretical perspectives on poetry, highlighting his criteria for evaluating good and bad poetry, and his understanding of the poet's role as a creator.

Materials and Methods: the study applies literary-critical analysis, textual interpretation, and comparative examination of Vahidov's essays, speeches, and poetic works. examples are used to illustrate his theoretical positions.

Results and Discussion: findings show that Vahidov emphasized the spiritual and aesthetic dimensions of poetry, considering talent and creativity as essential qualities of the poet. he distinguished between genuine poetry, which reflects deep thought and artistic mastery, and superficial verse, which lacks cultural and intellectual value. his literary criticism demonstrates a balance between artistic intuition and theoretical rigor.

Conclusion: Erkin Vahidov's reflections on poetry enrich Uzbek literary criticism by combining artistic practice with theoretical analysis. his views contribute to the understanding of poetry as a cultural, aesthetic, and intellectual phenomenon, reinforcing the role of the poet as both creator and thinker.

Keywords: poetry, poetry, poet, poetry, good and bad poetry, creator, talent.

ERKIN VOHIDOV IJODIDA SHE'R KONSEPTI, SHOIR SIYMOSI

Abduraxmonova Muxtasarxon Abdujabbor qizi, BuxDPI magistranti

Annotatsiya

Kirish: Erkin Vohidov zamonaviy o'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri bo'lib, uning she'riyat haqidagi mulohazalari ijodiy amaliyot va nazariy qarashlarni uyg'unlashtiradi. uning fikrlari she'riyatni ijodiy jarayon va madaniy hodisa sifatida talqin etadi.

Maqsad: Erkin Vohidovning she'riyat haqidagi adabiy va nazariy qarashlarini tahlil qilish, yaxshi va yomon she'ni baholash mezonlarini ko'rsatish hamda shoirning ijodkor sifatidagi rolini yoritish.

Materiallar va metodlar: adabiy-tanqidiy tahlil, matn izohi va Vohidovning maqola, nutq va she'rlaridagi nazariy qarashlarni qiyosiy o'rganish metodlari qo'llanildi. misollar orqali uning nazariy pozitsiyalari ko'rsatildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari Vohidov she'riyatning ma'naviy va estetik jihatlariga katta e'tibor berganini ko'rsatdi. u iste'dod va ijodkorlikni shoirning asosiy sifati deb

bilgan. chin she'r chuqur fikr va badiiy mahoratni aks ettirsa, yuzaki she'r madaniy va intellektual qiymatdan mahrum bo'lishini ta'kidlagan. uning adabiy-tanqidiy qarashlari ijodiy sezgi va nazariy qat'iyat uyg'unligini namoyon etadi.

Xulosa: Erkin Vohidovning she'riyat haqidagi mulohazalari o'zbek adabiy tanqidini ijodiy amaliyot va nazariy tahlil bilan boyitadi. uning qarashlari she'riyatni madaniy, estetik va intellektual hodisa sifatida anglashga hissa qo'shadi va shoirning ijodkor hamda tafakkur egasi sifatidagi rolini mustahkamlaydi.

Kalit so'zlar: she'r, shoirlik, shoir, she'riyat, yaxshi va yomon she'r, ijodkor, iste'dod.

ПОНЯТИЕ ПОЭЗИИ И ОБРАЗ ПОЭТА В ТВОРЧЕСТВЕ ЭРКИНА ВОХИДОВА

Абдурахмонова Мухтасархон Абдуджаббор кызы, магистрант БуксДПИ

Аннотация: в данной статье описывается отношение Эркина Вахидова к науке о поэзии и поэзии. В статье глубоко анализируются взгляды на искусство написания стихов и качества поэзии, с помощью примеров раскрываются собственные литературно-теоретические взгляды поэта и взгляды как литературного критика.

Ключевые слова: поэзия, поэзия, поэт, поэзия, хорошая и плохая поэзия, творец, талант.

Erkin Vohidov o'zining teran mazmunli va milliy ruh bilan sug'orilgan ijodi bilan O'zbek she'riyatida alohida o'rin egallaydi. Uning she'riyatida shoirlik masalalarining ilmiy-badiiy talqini, ya'ni shoirning ijodiy jarayoni, uning estetik qarashlari va badiiy mahorati keng tahlil qilishga loyiqdir. Erkin Vohidov o'z she'rlarida shoirning jamiyat oldidagi mas'uliyati, inson va uning ruhiy dunyosi, va milliy qadriyatlar masalalarini o'ta noziklik va chuqur ifoda bilan yoritgan. Biz maqola davomida ustoz shoirning bu boradagi fikrlariga to'xtalib o'tamiz.

MATERIALLAR VA USLUBLAR.

Erkin Vohidov shoirlikni chuqur ma'noli va mas'uliyatli kasb deb bilgan. Shoirning ijodida she'r nafaqat go'zallik va estetika, balki inson ruhiyatini o'rganish, jamiyat dardlarini ifodalash, xalqning dard va iztiroblariga hamohang bo'lish vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Ulug' ustoz "Shoirlik nima?" degan savolga quyidagicha javob beradi: "Ming yillardan qolgan bu savolga har bir davr o'z javobini berishga intiladi. Darhaqiqat, u hunarmi, san'atmi? Tafakkurni lol qiluvchi sehrmi? Va yo hech kim hech qachon tafsir eta bilmas mo'jizami?.. Zamonlar o'tdi, dunyoqarashlar o'zgardi, dinlar, maslaklar, g'oyalar almashindi. Lekin shoir hamisha elning jigari bag'ridan bunyod bo'lgusi zurriyot, el xonadonining chirog'i, ertangi kunga etguchi sadosi bo'ldi. Xalqning, davrning xotiroti bo'lib dunyoga keldi" [7;76]. Boshqa bir o'rinda esa she'riyat xususidagi teran fikrlarini bayon etar ekan: "Yaqin-yaqingacha mendan she'riyat nima, deb so'rasalar, go'zal fikrning go'zal ifodasi deb javob berardim. Bu javobim she'riyatning jamiyat hayotidagi kurashchan vazifasini tushunib yetmagandan yoki she'rning haqiqat sadosi, dardli yurak nidosi ekanini bilmaganimdan emas, mening ruhimga, balki go'zallik olami yaqinroq bo'lganidandir" [7;14], "Shoirsiz yurt – bulbulisiz chaman, yulduzsiz osmon, mayoqsiz bandargoh. Shoir qaysi zamonda, qaysi yurtda yashamasin, birinchi galda o'z qalbining holatini ayon etadi va agar bu holat minglarning, millionlarning qalbiga esh

bo'lsa, shoir nidosi umumxalq, umumbashariy nidoga aylanadi" [7;76] – deya uning mohiyatini anglatadi.

Shoirlik uning uchun o'z xalqini, vatanini, tarixini, qadriyatlarini chuqur anglash va uni ulug'lashdir. Shu bois, Vohidov o'z she'rlarida shoirlikning yuksak mas'uliyatini his etgan holda ijod qiladi. Aytadiki, "Shoirlikning "qora ishi"ni ko'z oldiga keltirmay, bu nomning o'ziga, obro' va shuhratiga qiziqib she'riyat maydoniga intilganlar xat6 qiladilar. Ko'pincha, bunday xat6 juda qimmatga tushadi. Xat6 qilgan inson uchun ham she'riyat uchun ham" [7;120], yoki boshqa bir o'rinda: "Zamon faqat shoirlik qilishni, uyda yozib yotishni ko'tarmaydi. Hamisha qaynoq hayot ichida bo'lish kerak. Odamlarga shoirning faqat she'ri emas, so'zi, munosabati, kurashi kerak" [7;19] – degan fikrlari Ekin Vohidovning shoirlik va she'riyat haqidagi asosiy qarashlarini ochib bergan. Ustoz shoirlikni faqat obro' va shuhrat orttirish vositasi deb bilganlarni qattiq tanqid ostiga oladi. She'riyat maydoniga kirgan har qanday odam faqat nom va obro' uchun emas, balki shoirlikning mashaqqatli mehnatini tushunib kirishi kerakligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, haqiqiy shoir uchun ijod jarayoni she'r yozib, uyda o'tirishdangina iborat emas, u jamiyat hayotida faol ishtirok etishi, o'z davrining muammolariga munosabat bildiruvchi va kurashuvchi shaxs bo'lishi zarurligini uqtiradi. Erkin Vohidovning shoir haqida aytgan yana bir qancha fikrlari hozirgi zamonaviy she'riyatimizda ham o'z ahamiyatini yo'qotmay kelyapti.

"Shoir qalblarning tarjimoni. Uning yuragini titratadigan rangin tuyg'ulari, odatda, hayotiy kuzatishlarning, xayolot parvozining mahsuli bo'ladi" [7;77], "Shoirmi minglar va millionlar o'qishi shart emas. Shoirlar bo'ladi, ularni bir kishi yolg'iz o'zi kechasi o'qiydi. Kitobi yostig'ining tagida turadi. Bu – shoir uchun baxt" [7;160]. Mazkur iqtiboslar she'riyatning mohiyati va shoirning jamiyatdagi o'rnini ta'riflashga qaratilgan. Birinchi iqtibos shoirmi qalblarning tarjimoni sifatida ko'rsatib, uning ilhomi hayotiy kuzatishlar va xayolot parvozi bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Bu fikr Fitratning "She'r va shoirlik" maqolasidagi qarashlarga yaqin: u ham shoirning ichki kechinmalari, hissiyoti va hayotiy tajribasini she'rning asosiy manbai sifatida ko'radi. Ikkinchi iqtibos esa shoirning o'quvchi bilan aloqasiga urg'u beradi. Shoir uchun ommaviy mashhurlik shart emasligi, balki uning she'rlari bir kishining yuragiga yetib borsa ham katta baxt ekanligi ta'kidlanmoqda.

Erkin Vohidov she'rlari o'zida xalqning orzu-umidlari va iztiroblarini aks ettirganligi bilan ajralib turadi. U xalq bilan birga yashagan, ularning dardini chuqur his qilgan, shuning uchun shoirlik masalalarini milliy ruhda talqin qilgan. Shuning uchun shoir she'rlari hayotiylik va o'quvchiga yaqinlik beradi: "She'r shoir qalbidan tug'ilgan hayotiy tuyg'ularni ifoda qiladi va shu bilan o'quvchi yuragini rom qiladi. Shoir o'zi yonmasa, boshqalarni yondiro olmaydi, qalb hislarda otash bo'lmasa, boshqa qalblarga harorat berolmaydi. Bu sehrli otashsiz har qanday she'riy jim-jimalardan, badiiy vositalardan, mahoratdan naf yo'q" [7;217].

Erkin Vohidov she'riyatida shoirlik masalalari nafaqat badiiy, balki falsafiy talqin bilan ham boyitilgan. Uning she'rlari insoniy qadriyatlar, vijdon, adolat, va ma'naviyat kabi mavzularni o'rganishga undaydi. Vohidovning she'riyatida hayotning mazmuni va maqsadi, insonning jamiyatdagi o'rne kabi masalalar chuqur badiiy ifoda topgan: "She'riyat inson qalbining ko'zgusi va malhami, unga qanot beruvchi omil ekan, shoirning birinchi vazifasi kishilar ko'ngliga taskin va nur olib kirish, dardiga hamdard bo'lish, unga kuch va madad berishdir" [7;86]. Yana bir o'rinda haqiqiy she'rning kamyobligi xususida fikr yuritar ekan shunday deydi:

“Yaxshi she’r yaxshi shoir kabi noyob hodisa. Chinakam shoir har yili chiqavermaganidek, chinakam yaxshi she’r, hatto, eng ulkan shoirlarga ham har kuni nasib bo’lavermaydi. Shunday she’r paydo bo’lgan kun esa faqat shoir uchun emas, butun she’riyat uchun bayram bo’ladi” [7;83], “Shoirlik boshqalar tasavvur qilmaganini tasavvur qilish, boshqalar o’ylamaganini o’ylash demak” [7;115], mulohazalarini davom ettirar ekan, “Har bir shoirning o’z davri, har bir she’rning o’z mavridi bor” [7;83] – kabi fikrlari orqali shoirlikni oddiy iste’dod emas, balki ijodiy tafakkurning eng yuksak bosqichi deb biladi. Uning nazarida, shoir shunchaki so’z bilan o’ynovchi emas, balki o’z davrining ruhini his qiluvchi, jamiyatning ichki kechinmalarini tasvirlay oluvchi ijodkordir.

“She’riyat – shoir va o’quvchi o’rtasidagi dil suhbatidir. Shoir uchun bu suhbat – yurakni borlig’i bilan ochmoq, o’quvchi uchun bu yurak zarblarini anglamkdir. She’rni anglamakning o’zi ham iste’dod. Biz bu iste’dodning nomini nazokat deymiz, nozikfahmlik deymiz [7;131]. Bu fikrda she’riyatning mohiyati, shoir va o’quvchi o’rtasidagi bog’liqlik juda nozik va chuqur talqin qilingan. She’riyatga shunchaki yozilgan satrlar yig’indisi emas, balki shoirning yurak zarblarini o’quvchiga yetkazish, hislarini ifodalash san’ati sifatida baho berilgan. Fikr davomida she’rni tushunish ham iste’dod ekani aytiladi. Chunki har bir kishi she’rni o’qiy oladi, ammo uning ichki tuyg’ularini, ma’naviy qatlamlarini tushunish, shoirning ruhiy holatini his qilish har kimga ham nasib etmaydi. She’rni tushunish uchun nazokat (noziklik), nozikfahmlik zarur. Nozikfahmlik – bu o’quvchining poetik tuyg’ularni ilg’ay olish qobiliyati, ya’ni u oddiy matndan shoirning chuqur hissiyotlarini anglay olishi kerak. She’riyat o’quvchidan ham faqat bilim emas, balki hissiyot, nazokat va sezgi talab qiladi. Chinakam shoirning yurak dardini, kechinmalarini, ichki iztiroblarini anglay olgan kishi she’riyatni haqiqatan ham tushungan bo’ladi. Shu bois ham, she’riyat shunchaki so’z san’ati emas, balki ruhlar o’rtasidagi muloqotdir. Shuning uchun ustoz shoirimiz: “Shoir – kayfiyat odami. Uning yon daftarida ne-ne anduhlar bitilgan satrlar bo’ladi. Ammo u hammasini ham xalqqa taqdim etavermaydi. She’r ko’ngillarga nur olib kirgani yaxshi, g’ashlik va najotsizlik tuyg’usini emas” [7;133], - deb yozganlar.

“She’rni hech kim birovdan o’rganib yozmaydi, hech kim birovga she’r yozishni o’rgatolmaydi. Lekin she’riy iqtidori bor bo’lgan boshlovchiga mahorat sirlarini o’rgatuvchi ustoz kerak. “Ustoz ko’rmagan shogird har maqomga yo’rg’alar” degan xalq maqolining she’riy hunarga ham daxli bor. Matbuot sahifalarida bosilayotgan son-sanoqsiz she’rlarni o’qiganda she’riyat u yoqda tursin she’riy nutqning ibtidoiy qoidalari vayron bo’layotganini sezish qiyin emas. Rostini aytganda, hamma vaqt ham iste’dod egasi bo’lgan haqiqiy shoirlardan ko’ra noqobil havasmandlar ko’proq bo’lgan. Lekin hech qachon she’r bunchalik o’z qadr-qiyamatini yo’qotmagan bo’lsa kerak. She’riyat deb nomlanuvchi muqaddas dargoh bedarvoza shahar bo’lib qoldi” [7;33]. Ustoz shoirning bu fikrlari she’riyatga jiddiy yondashish, shoirlik mas’uliyati xususida. U she’r yozish iqtidor bilan bog’liq bo’lsa-da, bu mahoratni oshirish uchun ustoz kerakligini aytadi. Ustoz-shogird an’anasi sharq adabiyotida juda muhim o’rin tutadi. She’riyatning qadrsizlanib borayotganidan tashvishlanib, haqiqiy san’atning iste’dod bilan uyg’unlikda bo’lishi kerakligini aytadi. Erkin Vohidov tarixan haqiqiy shoirlardan ko’ra, faqat she’r yozishga qiziqqanlar (lekin san’at darajasiga chiqmaganlar) ko’proq bo’lgani haqida so’z yuritadi. Bugun ham iste’dodsiz shoirlar adabiy maydonda ko’plab uchraydi, ba’zan ular matbuot yoki internet orqali keng targ’ib qilinib, haqiqiy san’atdan uzoqlashishga

sabab bo'lishi mumkin. Shoirning bu to'g'ridagi mulohazalari hamma davrlarda ham o'z dolzarbligini yo'qotmaydi.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR.

“Shaklbozlik yaxshi emas, lekin shaklning rang-barangligi husn. 11 bo'g'in, 9 bo'g'inli she'rlar ohangi shu qadar quloqqa o'rnashib qolganki, bu o'lchovda yozilgan she'rlarning ko'plari bir-birlari bilan xayolda qorishib ketadilar. Shoir yangi fikrga mos yangi shakl va o'lchovlar ham topmog'i lozim” [7;115]. Bu fikrlar Erkin Vohidovning she'riyatda shakl va mazmun o'rtasidagi bog'liqlikka qaratgan muhim qarashlarini aks ettiradi. U shaklbozlikni (ya'ni, faqat tashqi tuzilishga haddan tashqari e'tibor qaratishni) tanqid qilsa-da, shaklning o'zgarishi va yangilanishi she'rga husn bag'ishlashini ta'kidlaydi. Lekin u shaklni inkor etmaydi, balki uni yangi g'oyalarga moslashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Bu fikrlari bugungi she'riyat uchun ham katta ahamiyatga ega. Shoir faqat an'anaviy shakllarga yopishib qolmay, yangi poetik shakllar va o'lchovlarni sinab ko'rishni lozimligini aytib o'tgan. Biroq shaklning yangilanishi mazmun bilan uyg'un bo'lishi kerak, aks holda bu shunchaki shaklbozlik bo'lib qoladi.

Ulug' ustoz yosh shoirlarni ham nazardan chetda qoldirmaydi. “Niholni yoshlikdan to'g'ri parvarish qilmoq kerak” deganlaridek, “O'sha olis kelajakning “yosh shoiri”ga aytadigan so'zim bor: Bizni erkalab bag'riga bosgan ham, shoir qilib biyron til bergan ham jafokash, mehnatkash, bag'rikeng, orzulariday ulug' xalqimiz. Shoir bo'lishdan oldin shu xalqqa farzand bo'laylik, sadoqatli, fidoyi bo'laylik. Agar shoir bo'lsak, uning yuziga qaraganda uyalmaydigan shoir bo'laylik...” [7;29], “Xo'sh, bugungi kunning shoiri qanday bo'lishi kerak? U, bizga nihoyatda ulkan bo'lib ko'rinadigan, ammo sayyoralar ichida nuqtadek kichik bo'lgan, yer dardi bilan yashamog'i shart. Bu kichik nuqtaning hasratlari ko'p” [7;160], Yosh shoir do'stlarimga tinchimas xayol, ilhom zavqlari, ijod mashaqqatlari va bu mashaqqatlar so'ngidagi quvonchlarni tilayman [7;116]. Yuqoridagi fikrlar shoirlik mas'uliyati, xalq va ijod o'rtasidagi bog'liqlik hamda ijodkorning jamiyat oldidagi burchi haqida chuqur falsafiy mulohazalarni o'z ichiga oladi. Bu fikrlar shoirlik mahorati va ijodiy kamolot bolalikdan, yoshlikdan boshlanishi kerakligini anglatadi. Shoirlik – bu ilohiy ilhom mahsuli bo'lishi bilan birga, katta mehnat va fidoyilik talab qiladigan soha. Yangi avlod ijodkorlari ustozlar e'tiborida bo'lishi, ularning ijodi to'g'ri yo'naltirilishi zarur. Zero, yoshlikda olingan tarbiya butun umr ijod va hayot yo'lining poydevorini tashkil etadi. Shoir xalqning ma'naviy farzandi bo'lib, uning hayoti, orzu-umidlari, dard va quvonchlari bilan yashamog'i kerak. Shoirga iste'dodni xalq, uning ona tili, boy ma'naviyati va madaniyati ato etadi. Shu sababli, har bir shoir o'z xalqiga sadoqatli bo'lmog'i, uning og'riqlarini o'z dardi deb bilmog'i lozim.

Ustoz shoirlik nafaqat iste'dod, balki ulkan mas'uliyat ekanini ta'kidlaydi. Shoir – xalqning ko'ngli, tafakkuri, dardkashi. Uning so'zi faqat badiiy go'zallik uchungina emas, balki xalqning vijdoni bo'lishi lozim. Agar shoir vijdonsiz bo'lsa, yolg'on so'z aytsa yoki adabiyotni shon-shuhrat uchun ishlatasa, xalq undan yuz o'giradi. Chinakam shoir esa, har doim xalq oldida yuzini yerga qaratmaydigan, vijdonan ijod qiladigan inson bo'lishi shart. Shoir nafaqat xalq, balki butun insoniyat, dunyo taqdiri uchun mas'ul. Yer – sayyoralarga nisbatan kichik bir nuqta, lekin u ichida ulkan dardlarni, kurashlarni, quvonch va iztiroblarni yashirgan. Zamonaviy shoir ana shu dardlarni, insoniyat muammolarini o'z qalbidan o'tkazishi, unga befarq bo'lmasligi kerak. Shoirlik – shunchaki she'r yozish emas, balki hayotga, insoniyatga

daxldorlik hissi bilan yashashdir. Ijodkorlik – tinimsiz izlanish, ilhom, fikrlar girdobi, badiiy iztirob va nihoyat, yozilgan asardan mamnuniyat olish jarayonidir. Shoirning qalbi tinch bo‘lmasligi kerak – u doim hayot, jamiyat, inson va borliq haqida o‘ylashi, savol berishi va javob izlashga harakat qilishi lozim. Haqiqiy shoir ijodiy mashaqqatlardan qochmaydi, balki ulardan zavq oladi. Chunki haqiqiy she‘r yurakda tug‘ilib, yurak qonidan oziqlangan asardir.

Erkin Vohidovning ushbu fikrlari shoirlikning yuksak burch ekanini ko‘rsatadi. Shoir o‘z xalqining sadoqatli farzandi bo‘lmog‘i, jamiyat dardlarini yuragidan o‘tkazmog‘i va ijodiy mas‘uliyatni his qilmog‘i lozim. Haqiqiy shoir ijodining asosiy manbai xalq hayoti va insoniyat taqdiridir. Shoirlik – faqat iste‘dod emas, balki xalq oldidagi fidoyilik va ma‘naviy poklikdir.

XULOSA. So‘zimizning yakuni sifatida aytishimiz mumkinki, Erkin Vohidov she‘riyatida shoirlik masalalari chuqur badiiy va falsafiy talqin topgan. Uning she‘rlari shoirning jamiyatdagi o‘rni, xalq dardini ifodalashdagi yuksak mas‘uliyati va milliy qadriyatlar bilan uyg‘unligining yorqin namunasidir. Vohidovning she‘rlari o‘z davrida nafaqat o‘zbek xalqi, balki butun turkiy dunyo va boshqa xalqlar orasida ham chuqur ta‘sir ko‘rsatdi. Shoir o‘z asarlarida xalqning ruhini aks ettirib, o‘z ovozini milliy qadriyatlar va zamonaviy davr masalalari bilan uyg‘unlashtirdi. Shu jihatdan, uning ijodi o‘zbek she‘riyatidagi shoirlik masalalarining ilmiy-badiiy talqini uchun juda boy material beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Adabiyot nazariyasi. Ikki tomlik. 1- tom. – T.: Fan, 1978. – 416 b.
2. Adabiyot nazariyasi. Ikki tomlik. 2- tom. – T.: Fan, 1978. – 416 b.
3. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – T.: O‘zbekiston, 2001. – 560 b.
4. Boboyev T. She‘r ilmi ta‘limi. – T.: O‘qituvchi, 1996. – 344 b.
5. Vohidov Erkin. Saylanma. 1- jild. – Toshkent: Sharq, 2000. - 243 b.
6. Vohidov Erkin. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Sharq, 2016. - 560 b.
7. Vohidov Erkin. Shoir-u she‘r-u shuur. – Toshkent: “Yosh gvardiya” nashriyoti, 1987.